

ہندوستانی زبان

ہندوستانی زبان

سال : 8 شماره : 4 مئی اکتوبر۔ دسمبر 2022 صفحات : 84 قیمت : ₹ 70

سہ ماہی رسالہ ہندوستانی زبان

Listed in UGC-CARE List

RNI No. MAHURD/2015/66804

ISSN 0378-3928

شمارہ : ۴

اکتوبر۔ دسمبر ۲۰۲۲ء

سال : ۸

۴	اداریہ	ہماری بات
۶	ادارہ	سجھا کی سرگرمیاں
۷	ادارہ	قلم کار متوجہ ہوں
مضامین:		
۸	پروفیسر مشتاق احمد آئی ٹی پیل	کالجز میں اساتذہ و طلباء کی شمولیت، ہاسٹل کی سہولیات، ایک جائزہ
۱۳	ڈاکٹر منور حسن کمال	سر سید اور سائنٹفک سوسائٹی کی خدمات
۱۷	ڈاکٹر فیاض عالم	راہی معصوم رضا کی تخلیقات میں سماجی اقدار
۲۶	ڈاکٹر الطاف انجم	”درد کے خیمے“ کا تجزیاتی مطالعہ مابعد جدید تخلیقی صورت حال کے تناظر میں
۳۳	ہاشمی سید شعیب	سیرت نگاری کا آغاز و ارتقا (صحابہؓ و تابعینؓ کے حوالے سے)
۴۱	ڈاکٹر حیدر علی	ادب میں عورت کی شبیہ اور ترقی پسندوں کا موقف
۴۹	ڈاکٹر نسیم بشیر	جہوں و کشمیر کی چند نمائندہ شاعرات نسائی حسیت کے تناظر میں
۵۳	عبدالواحد شیخ	حفیظ میٹھی کا ادب زنداں: ”جب تک دیوانے زندہ ہیں“
۵۹	محمد نسیم	مشتاق احمد یوسفی کی نثر میں صنائع و بدائع
۶۳	مدثر احمد گنائی	بچوں کے شاعر مظفر حنفی
۷۰	وسیم عقیل شاہ	”ڈاکو طے کریں گے“، ایک تفہیمی جائزہ
۷۴	محمد انعام	عارف بیکانیری بحیثیت نظم نگار
غزلیں:		
۷۸	عبید اعظم اعظمی	غزلیں
۷۹	ریاض احمد منصور ری رام	غزلیں
۸۰	عبداللہ زکریا ندیم	غزلیں
۸۱	ڈاکٹر شیخ احرار احمد	تذکرہ کتابوں کا

پبلشر

فیروز این پیج

(ٹرسٹی و اعزازی سکریٹری ہندوستانی پرچار سبھا)

مدیر اعلیٰ

سنجیو نگم

نائب مدیر

ڈاکٹر شیخ احرار احمد

سرورق ڈیزائنر : سدھیر کھیٹر کیکر

قیمت:

70/- روپے فی شمارہ

سالانہ:- 250/- روپے

بیرون ملک:- 700/- روپے فی شمارہ

بیرون ملک سالانہ:- 2500/- روپے

(دو سال سے زائد کا زر سالانہ قبول نہیں کیا جائے گا)

منی آرڈر/ چیک

'Hindustani Prachar Sabha'

کے نام سے بھجوائیں۔

پرنٹر و پبلشر جناب فیروز این پیج، مالک ہندوستانی پرچار سبھانے سنجیو نگم کے زیر اہتمام فارچون پرنٹ اینڈ پبلسٹری کمپنی لمیٹڈ، ۲۳۵، ۲۱۳، ۲۱۲، ۲۱۱، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱

کالجز میں اساتذہ و طلباء کی شمولیت، ہاسٹل کی سہولیات - ایک جائزہ

پروفیسر مشتاق احمد آئی ٹی

پروفیسر آف ایجوکیشن، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآباد

موبائل نمبر: 9440028488 / ای میل: patelmushtaq04@gmail.com

تمہید

12 ہزار سے زائد طلباء کا داخلہ لینا وغیرہ جو کہ سینٹرل یونیورسٹیز میں بھی ممکن نہیں جہاں پر محقق کام کر چکے ہیں۔ اس کی تصدیق کے لیے محقق نے خصوصی کیسیس کا بذات خود معائنہ کے لیے ان اداروں کی ویب سائٹس دیکھیں۔ ساتھ ہی تجزیہ کے دوران حاصل شدہ ڈیٹا کو جدول میں پیش کیا گیا جن میں کل کالجز کی تعداد مختلف متغیرات کا تعدد، ان کے اوسط، زیادہ سے زیادہ تعدد کے ساتھ اگر کوئی مخصوص کیس ہے تو اس کا تذکرہ بھی ضروری ہے تو اس کو کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ تمام ڈیٹا کو یکساں طور پر موازنہ کرنے کے لیے گوگل شیٹ میں 100% stacked column chart استعمال کیا گیا تاکہ قارئین صرف متغیرات کی قدریں ہی نہ دیکھ سکیں بلکہ ایک ساتھ فیصد پیمانہ پر مختلف متغیرات کی قدروں کو بھی دیکھیں اور ان کا موازنہ کریں۔ اس سے حاصل ہونے والے چارٹس کو خاکوں کی شکل میں تبدیل کر کے ان بیچ میں ان خاکوں کا استعمال کیا گیا۔

تجزیاتی و مباحث

اس تحقیق و تجزیہ میں (2019-20) AISHE کے ڈیٹا میں موجود سبھی 39,210 کالجز کا ڈیٹا لے کر ہر جدول کا تجزیہ کیا گیا ہے۔

Q1: کالجزوں میں مرد اور خواتین اساتذہ کا کیا حصہ ہے؟

جدول 1: کالجزوں میں کل مرد اور خواتین اساتذہ

ملک کے طول و عرض میں کالجز کا ایک جال پھیلا ہوا ہے۔ NEP-2020 سے پہلے 3+2+10 نظام تعلیم ملک میں رائج تھا۔ اس میں 10+2 اسکولی تعلیم کو ظاہر کرتا ہے اور 3+ اعلیٰ تعلیم کو بتلاتا ہے، اور اعلیٰ تعلیم یونیورسٹیاں اور کالجز میں ہوتی ہے۔ کالجز میں اکثر ڈگری یا گریجویٹ کی تعلیم ہوتی ہے۔ ان میں کچھ کالجز نے اپنا نام کمایا ہے اور خصوصی مہارت بھی رکھتے ہیں۔ ایسے کالجز میں پی جی یا پوسٹ گریجویٹ ڈگری یا ریسرچ کے کام بھی ہوتے ہیں۔ ان کالجز میں لڑکے اور لڑکیاں مختلف مضامین میں پڑھتے اور خواتین و مرد اساتذہ پڑھاتے ہیں۔ چونکہ زیر نظر مطالعہ (2019-20) AISHE ڈیٹا پر انحصار کرتا ہے جو کہ NEP-2020 پالیسی کی آمد سے پہلے کیا گیا سروے ہے، تو پرانا طرز تعلیم کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے۔

طریقہ تحقیق اور شماریات کا تجزیہ

اس مطالعے کے لیے 2019-20 کے AISHE ڈیٹا سے استفادہ کیا گیا۔ یعنی اس سے ڈیٹا یا معطیات کے مستند ہونے کی یقینی دہانی ہو جاتی ہے۔ اس ڈیٹا کے تجزیہ سے پہلے محقق نے چھ سوالات طے کیے اور ڈیٹا کا تجزیہ اس کی روشنی میں کیا۔ پہلے طے شدہ سوالات تحقیق کو ایک سمت عطا کرتے ہیں۔ جب اس سے حاصل شدہ ڈیٹا کا تجزیہ شروع ہوا تو کئی چونکا نے والے حقائق سامنے آئے جیسے کسی کالج میں چوبیس ہاسٹل کا ہونا ایک ہی کالج میں

Q2: کالجوں میں لڑکے اور لڑکیوں کا کیا حصہ ہے؟

جدول ۲: ریگولر کورسز میں طلباء کی تعداد

متغیرات	لڑکے	لڑکیاں
طلباء کی تعداد	1,29,37,026	1,37,66,431
متعلقہ صنف "0"	4,664	711
اوسط طلبا	329.94	351.09
زیادہ سے زیادہ طلبا	12298	9705

1,37,66,431 لڑکیاں پڑھ رہی تھیں، یعنی لڑکیوں کی حصہ داری پچاس فیصد سے زائد ہے۔ ان میں ایسے کالجز کو بھی دیکھا گیا جن میں لڑکے اور لڑکیوں کا داخلہ صفر یعنی بالکل ہی نہیں تھا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ 4,664 ایسی کالجز ہیں جہاں لڑکے نہیں پڑھ رہے ہیں اور یہ بھی خاصی دلچسپی کا حامل رہا کہ کچھ کالجز یعنی 711، ایسے بھی ہیں جہاں لڑکیاں نہیں پڑھ رہیں۔ پہلی طرز تو "گرلز کالج" کہلاتے ہیں لیکن دوسری طرز کیا ہے؟ اس کو جاننے کے لیے ایک الگ تحقیق درکار ہوگی، جو اس مضمون کا حصہ نہیں ہے۔ اگر فی کالج طلباء کے داخلے کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک کالج میں اوسطاً 329.94 لڑکے اور 351.09 لڑکیاں پڑھ رہی ہیں۔ اگر کسی کالج میں ایک صنف کا زیادہ سے زیادہ نمبر دیکھا جائے تو ایک کالج میں 12,298 لڑکے اور 9,705 لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، اور یہ بالترتیب شری گووند گرو گورنمنٹ کالج، بنسواڑہ، راجستھان اور سری آر کے مہیلا کالج گرڈیہ۔ گرڈیہ، جھارکھنڈ ہیں۔

متغیرات	مرد اساتذہ	خواتین اساتذہ
اساتذہ	11,81,661	9,10,995
"0" استاد	1,141	2,942
اوسط اساتذہ	30.14	23.23
زیادہ سے زیادہ اساتذہ	1060	832

ان کالجز میں 11,81,661 مرد اساتذہ اور 9,10,995 خواتین اساتذہ کام کر رہے ہیں۔ ایک کالج میں کام کر رہے مرد اساتذہ کی اوسط تعداد 30.14 اور خواتین کی اوسط تعداد 23.23 ہے۔ جب ایک کالج میں زیادہ سے زیادہ کام کر رہے اساتذہ کی تعداد معلوم کی گئی تو پتہ چلا کہ ایک کالج میں زیادہ سے زیادہ 1060 مرد اساتذہ اور 832 خواتین اساتذہ ہیں، اور وہ کالجز بالترتیب کرپن میڈیکل کالج ویلور اور Vydehi Institute of Medical Science and Research Centre بنگلور ہیں۔ ایسے کالج جہاں کوئی بھی مرد اساتذہ نہیں ہے (یعنی صفر مرد اساتذہ کالج) 1,141 ہیں اور ایسے کالج جہاں پر خواتین اساتذہ بالکل ہی نہیں ہیں (یعنی صفر خاتون اساتذہ کالج) 2,942 ہیں، ہو سکتا ہے ان کالجز میں برعکس صنف (مرد کی جگہ خاتون واس کے برعکس) کے اساتذہ کام کر رہے ہوں۔ کل ملا کر کالجس میں کل اساتذہ میں مرد اساتذہ کی تعداد پچاس فیصد سے زیادہ ہے جس کو گراف ۱ میں دکھایا گیا ہے۔

Q3: ہندوستان کے کالجوں میں غیر ملکی لڑکے اور لڑکیوں کا

کیا حصہ ہے؟

جدول ۳: غیر ملکی طلبا

متغیرات	لڑکے	لڑکیاں
غیر ملکی طلبا رکھنے والے کالج	1,047	978
غیر ملکی طلبا	13,881	7,536
اوسط طلبا	0.35	0.19
زیادہ سے زیادہ طلبا	460	406

جدول ۳ کے

ڈیٹا میں تمام کالجز کا

تجزیہ کیا گیا، یہ پتہ

چلا کہ غیر ملکی طلبا بھی

ہندوستان میں زیر تعلیم ہیں۔ البتہ ان میں سے صرف 1047 کالجز

میں غیر ملکی لڑکے اور 978 کالجز میں غیر ملکی لڑکیاں تعلیم حاصل کر

رہی ہیں۔ ان میں ایسے کالجز بھی ہیں جن میں صرف غیر ملکی لڑکے ہی

یا صرف غیر ملکی لڑکیاں ہی زیر تعلیم ہیں، جبکہ دوسری صنف کے لڑکے

یا لڑکیاں ان کالجز میں نہیں ہیں، جو پچھلے سوال (Q1) سے بھی

ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ کالجز ایسے ہیں جہاں صرف لڑکے یا لڑکیاں ہی

پڑھ رہی ہیں، تو ظاہر ہے اسی صنف کے طلبا ہی ان کالجز میں پڑھ

رہے ہوں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ایسے کالجز ہو سکتی ہیں جہاں

صرف غیر ملکی لڑکے یا لڑکیاں ہی پڑھ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ

جہاں تک طلبا کی بات ہے 13,881 غیر ملکی لڑکے اور 7,536

غیر ملکی لڑکیاں یہاں پر پڑھ رہی ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ

بیرون ملک سے ہندوستان میں تعلیم حاصل کرنے والوں میں لڑکوں

کا نصف سے زائد حصہ ہے۔ اگر ملک کی تمام کالجز میں بیرون ملک

کے طلبا کے اندراج کا اوسط دیکھیں تو یہ فی کالج لڑکوں کے لیے

0.35 ہے، لڑکیوں کے لیے 0.19 ہے، لیکن یہ گراف میں صفر ہی

بتا رہا ہے (خاکہ ۳)۔ اس کی وجہ 100% stacked

column chart کا استعمال اس طرح نظر آ رہا ہے، لیکن ڈیٹا

کے مطابق یہ لڑکوں کا اوسط لڑکیوں سے زیادہ بتا رہا ہے، جو ایک

جانب جھکاؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر ایک کالج میں سب سے زیادہ غیر

ملکی طلبا (لڑکوں) کا داخلہ دیکھا جائے تو 460 ہے، جو نظام کالج

حیدرآباد میں ہے، اسی طرح غیر ملکی طالبات کا داخلہ زیادہ سے زیادہ

ایک کالج میں 406 ہے جو میڈیکل کالج میں ہے۔

Q4: کالجوں میں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے ہاسٹل کی کیا

سہولیات دستیاب ہیں؟

جدول ۴: کالج کے طلبا کے لیے ہاسٹل کی سہولت کی حیثیت

متغیرات	بوائز ہاسٹل	گرلز ہاسٹل
ہاسٹلز	13,535	16,113
بنا ہاسٹل کے کالجز	28,485	25,816
اوسط ہاسٹل کی سہولت	0.35	0.41
زیادہ سے زیادہ ہاسٹل کی سہولت	24	23

جدول ۴ کے

مطابق نمونے میں

لیے گئے تمام کالجز

میں 13,535

کالجز میں بوائز ہاسٹل کی سہولیات ہیں جبکہ 16,113 کالجز میں

گرلز ہاسٹل موجود ہیں۔ یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ لڑکیوں کے

لیے لڑکوں کی بہ نسبت زیادہ ہاسٹل موجود ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی

ایک تشویش کی بات ہے کہ 39,210 میں سے 28,485

جدول ۵ میں
کالجز میں موجود
ہاسٹل کی تعداد دیکھنے
کے بعد اس میں

انٹیک یعنی داخلہ کی گنجائش کو تلاش کیا گیا۔ اس تجزیے سے پتہ چلا کہ لڑکوں کے لیے تمام کالجز کے ہاسٹلز میں 20,55,881 انٹیک کی گنجائش ہے جبکہ لڑکیوں کے لیے 24,01,509، انٹیک کی گنجائش نکل کر آتی ہے۔ یعنی اس عمل میں لڑکیوں کے لیے زیادہ سازگار ماحول ہے، یعنی ان کی رہائش کی سہولیات لڑکوں کی نسبت قدرے بہتر ہے، اس کو گراف ۵ میں بھی بہتر طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ محقق نے یہ اقتباس لگایا کہ شاید والدین اپنی لڑکیوں کو اسی وقت تعلیم حاصل کرنے باہر بھیجتے ہیں جب کالج میں ہاسٹل کی سہولیات ہوں۔ شاید اس لیے لڑکیوں کے لیے ہاسٹل زیادہ ہیں۔ جب ہاسٹل میں دستیاب سیٹس کی گنجائش کا تمام کالجز کے مقابلے میں اوسط نکالا گیا تو یہ لڑکیوں کے لیے 61.25 رہا، جبکہ لڑکوں کے لیے اس کی مقدار 52.43 رہی۔ اسی طرح جب لڑکوں کے لیے ایک کالج میں رہائش کی زیادہ سے زیادہ گنجائش پتہ کی گئی تو وہ سہولت تھی تو پتہ چلا کہ اس کالج کا نام منی پال انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، منی پال، کرناٹکا ہے۔ اسی طرح لڑکیوں کے لیے ایک کالج میں رہائش کی زیادہ سے زیادہ گنجائش پتہ کی گئی تو وہ 4,913 تھی۔ ڈیٹا سے اس کالج کا نام پتہ کیا گیا جہاں پر اس کی سہولت ہے، تو دلچسپی کا باعث رہا اور پتہ چلا کہ چار کالجز ایسے ہیں جن میں یکساں مقدار کی رہائش کی گنجائش موجود تھی اور وہ چاروں گجرات سے تھے۔ یہ سبھی گریز کالجز ہیں۔ اور ان کے نام ا۔ ایم جی گجیر مہیلا بی ایڈ کالج

کالجز ایسے ہیں جہاں لڑکوں کے لیے ہاسٹل نہیں ہیں جبکہ 25,816 کالجز ایسے ہیں جہاں لڑکیوں کے لیے ہاسٹل نہیں ہیں، ان میں کچھ کا من کالجز بھی ہو سکتے ہیں جہاں لڑکے لڑکیاں دونوں پڑھ رہے ہوں۔ لیکن یہ تعداد 64 فیصد سے بھی تجاوز کرتی ہے، یعنی بیشتر کالجز میں ہاسٹل موجود نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب دستیاب ہاسٹل کا تمام کالجز کے مقابلے میں اوسط نکالا گیا تو لڑکوں کے لیے اوسط ہاسٹل کی سہولت فی کالج 0.35 اور لڑکیوں کے لیے فی کالج اوسط 0.41 رہا۔ 100% stacked column chart کو گراف میں دیکھنے سے یہ لڑکیوں کے لیے سازگار نظر آ رہا ہے۔ جب ایک کالج میں سب سے زیادہ ہاسٹلز کو دیکھا گیا تو لڑکوں کے لیے زیادہ سے زیادہ ایک کالج میں 24 ہاسٹل پائے گئے، اس کالج کا نام ڈیٹا سے پتہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ کالج BIT، جھارکھنڈ ہے۔ اسی طرح جب لڑکیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ ایک کالج میں پائے جانے والے ہاسٹل پتہ کیے گئے تو ایک کالج میں سب سے زیادہ 23 ہاسٹل پائے گئے۔ اس کالج کا نام جب ڈیٹا سے پتہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ کالج Vydehi Institute of Medical Science and Research Centre بنگلور ہے۔

Q5: مختلف کالجز میں ہاسٹل کی انٹیک کی گنجائش کیا ہیں؟

جدول ۵: کالجز میں ہاسٹل کی انٹیک کی گنجائش

متغیرات	بوائز ہاسٹل	گریز ہاسٹل
ہاسٹل انٹیک	20,55,881	24,01,509
اوسط انٹیک کی گنجائش	52.43	61.25
زیادہ سے زیادہ انٹیک کی گنجائش	5727	4913

گجرات، ۲۔ کباریا آرٹس، وگاسیا، گجرات، ۳۔ شری کے پی دھولکیا، انفوٹیک، گجرات، ۴۔ شری لیواپٹیل، بی بی اے، گجرات ہیں۔ اب کیا یہ ہاسٹل کسی اسکیم کے تحت بنے ہیں؟ اس کو جاننے کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت ہوگی، جس کو موجودہ تحقیق سے پرے رکھا گیا ہے۔

Q6: کالجوں میں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے ہاسٹل کی رہائش

کی سہولیات کیا ہیں؟

متغیرات	بوائز ہاسٹل	گرلز ہاسٹل
ہاسٹل کے رہائش	10,88,354	12,96,578
اوسط رہائش	27.757	33.068
زیادہ سے زیادہ رہائش	5481	3060

جدول ۶: ہاسٹل

میں رہنے والے طلباء، ہاسٹل میں ہونے اور اس میں واجب مقدار میں رہائش کی

گنجائش ہونے کا مطلب یہ قطعی نہیں کہ تمام سیٹوں پر طلباء کو رہائش حاصل ہو یا وہ اس کا استعمال کر لیں۔ اس کے باوجود یہ گنجائش باقی رہتی ہے کہ بہت ساری سیٹیں خالی رہ جاتی ہیں۔ اسی لیے جدول ۶ میں تمام کالجز میں موجود سیٹوں میں رہائش پذیر طلباء کے ڈیٹا کا موازنہ کیا گیا۔ اس تجزیے سے پتہ چلا کہ 10,88,354 لڑکے بائز ہاسٹل میں رہائش پذیر ہیں، جبکہ 12,96,578 لڑکیاں گرلز ہاسٹل میں رہتی ہیں، یعنی لڑکیاں رہائشی سہولیات سے زیادہ مستفید ہو رہی ہیں۔ لیکن پھر بھی رہائش کی گنجائش کے موازنے میں اصل مقیم طلباء کے ڈیٹا سے پتہ چلا کہ اوسطاً کالج صرف 27 لڑکے بوائز ہاسٹل استعمال کر رہے ہیں، جبکہ 33 لڑکیاں گرلز ہاسٹل استعمال کر رہی ہیں۔ یہ ڈیٹا وہ ہے جو کل رہائش پذیر طلباء کے تعداد کو تمام کالج

کے کل سے تقسیم کر کے حاصل کیا گیا ہے۔ جب لڑکوں کے لیے ایک کالج میں رہائش پذیر طلباء کی زیادہ سے زیادہ مقدار کا پتہ لگایا گیا تو وہ 5,481 تھی۔ ڈیٹا سے اس کالج کا نام پتہ کیا گیا جہاں اتنے مقدار میں لڑکے قیام پذیر ہیں تو اس کالج کا نام منی پال انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، منی پال، کرناٹکا تھا۔ اسی طرح لڑکیوں کے لیے ایک کالج میں رہائش پذیر طالبات کی زیادہ سے زیادہ گنجائش پتہ کی گئی تو وہ 3,060 تھی۔ ڈیٹا سے اس کالج کا نام پتا کیا گیا جہاں پر یہ طلبا قیام تھے تو پتہ چلا کہ اس کالج کا نام راجیو گاندھی یونیورسٹی آف نائج لٹننا لوجیز، آر کے ویلی، آندھرا پردیش ہے۔

نتیجہ:

اس مطالعے سے جہاں عام تحقیق کی معلومات کا پتہ چلا وہیں چند دلچسپ نتائج بھی ابھر کر آئے۔ جہاں بغیر ہاسٹل کے کالجز کی تعداد طلباء کے لیے 28 ہزار سے زائد اور طالبات کے لیے 25 ہزار سے زائد ہے، وہیں ایک کالج میں زیادہ سے زیادہ لڑکوں کے کل ہاسٹل 24 اور لڑکیوں کے ہاسٹل 23 نظر آئے۔ لڑکوں کے لیے ہاسٹل میں 20 لاکھ سے زائد رہائش کی گنجائش ہے جبکہ لڑکیوں کے لیے رہائش کی گنجائش 24 لاکھ سے زیادہ۔ انفرادی کالجز جس میں سب سے زیادہ طلباء و طالبات کے رہنے کی گنجائش ہے اس کو بھی دیکھا گیا۔ البتہ گجرات کے 4 کالجز میں طالبات کے رہنے کے لیے یکساں گنجائش یعنی 4,913 طالبات کے رہنے کی گنجائش موجود تھی۔ گنجائش ہونے کے باوجود انہیں کالجز میں سب سے زیادہ رہائش پذیر طلباء نہیں ہیں، جبکہ مختلف کالجز میں لڑکیوں اور لڑکوں کی رہائش کی تعداد مختلف ہے۔ کل ملا کر یہ ڈیٹا دلچسپی کا باعث ہے اور ان کے تجزیات نے نئے زاویے پیش کیے۔

☆☆☆